

УЎТ: 633.41+631.52

ЎЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК ТУПИ КОНУСЛАРИ БЎЙИЧА ЛАБОРАТОРИЯ
ШАРОИТИДА УНИШ ҚУВВАТИ ВА УНУВЧАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Сеитмусаев Байрамбай Абатбаевич¹

Нариманов Абдужалил Абдусаматович²

Сеитмусаев Абатбай Идирисович³

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси¹

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти профессори, к.х.ф.д.²

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти доценти, к.х.ф.н.³

Аннотация: Бевосита уруғ сифатини таъминловчи кўрсаткичлардан бири уруғларнинг униш қуввати ва унувчанлиги ҳисобланади. Ўтказилган икки йиллик тажрибалар асосида ўза ўсимлиги тупининг турли конусларидан териб олинган уруғлик чигитларнинг лаборатория шароитида униш қуввати ва унувчанлиги аниқланди. Тадқиқот натижаларга кўра, энг яхши натижа Омад навида қайд этилди яъни терилган уруғлик чигитларнинг униш қуввати 95,6-96,3 %ни унувчанлик кўрсаткичи эса 98%ни ташкил этган бўлса, С-6524, Омад, Бухоро-6 ва Бухоро-102 навларининг I конусидан терилган чигитларнинг унувчанлик кўрсаткичлари 98 % ва ундан юқори натижани кўрсатди.

Калит сўзлар: Нав, ўза, уруғлик пахта, ярус ва конуслар, униш қуввати, унувчанлик.

Аннотация: Непосредственно важными показателями обеспечивающие качества посевных семян является их энергия прорастания и всхожесть. В проведенных экспериментах было изучено энергия прорастания и всхожесть семян, собранных из различных конусов куста хлопчатника. В результате, установлено что энергия прорастания и всхожесть семян из I и II конусов куста сорта Омад составил 95,6-96,3 % и 98,0 %. А у сортов С-6524, Омад, Бухоро-6 и Бухоро-102 всхожесть семян из I конуса составил 98 % и более.

Ключевые слова: Сорт, хлопчатник, семенной хлопок, ярусы и конусы, энергия прорастания, всхожесть.

Abstract. The most important indicators ensuring the quality of sowing seeds are their germination energy and germination capacity. In the conducted experiments, the germination energy and viability of seeds collected from various levels of the cotton bush were studied. As a result, it was established that the germination energy and germination capacity of seeds from the I and II levels of the Omad variety bush were 95.6-96.3% and 98.0%, respectively. For the varieties S-6524, Omad, Bukhoro-6, and Bukhoro-102, the germination capacity of seeds from level I was 98% and higher.

Key words: Variety, cotton plant, seed cotton, tiers and bolls, germination energy, germination rate.

Кириш. Ҳукуматимиз томонидан кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларининг уруғчилик тизимини тўғри йўлга қўйиш ва ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб, шу йўналишда қатор фармон ва қарорлари қабул қилиниб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида уруғчилик тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари

тўғрисида”ги ПҚ-3683-сонли қарорида ўза ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларнинг уруғларини етиштириш, тайёрлаш, қайта ишлаш, сақлаш ва сотиш, шунингдек, нав ва уруғлик назорати озик-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланиши қайт этилган. Шу сабабдан ўзанинг бугунги кун талабларига мос янги навларини яратиш, тупроқ-иклим шароитларидан келиб чиқиб жойлаштириш, илмий асосланган ҳолда уруғчилигини ташкил этиш орқали

навдорлигини сақлаб туриш ва сара уруғлик териб олишдолзарб масалалардан ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи. А.Наримонов ва бошқалар [1] томонидан олиб борилган тадқиқотлари натижасида экиш учун тайёрланган туксиз уруғлик чигит партияларидан олинган намуналарнинг униб чиқиш тезлиги 1 суткада, тукли уруғлик чигит партияларидан олинган намуналарнинг униш тезлиги 2 суткага келиб энг юқори кўрсаткични ташкил этиши кузатилган.

Ж.Рахимов ва А.Наримоновларнинг [2] илмий изланишларида ўрганилган ғўза навлари уруғларининг лаборатория шароитида унувчанлиги 90 %, униб чиқиш қуввати 85 % бўлганда дала шароитида 70-73% унувчанликни ташкил этган. Лаборатория шароитида унувчанлиги 95 % униб чиқиш қуввати 90 % бўлган уруғлар дала шароитида 80-85% унувчанликка эга бўлган.

М.Туробходжаева, Ш.Козубаев, Ғ.Абдувоҳидовлар [3] томонидан олиб борилган лаборатория ва дала тажрибаларига асосланиб экинлар турига қараб, уларнинг уруғлари лаборатория шароитида 70% дан 93% гача унувчанлик кўрсатган бўлса, дала шароитида эса 58% дан 82% гача унувчанликни кўрсатиб, умумий ҳисобда 14-18% паст унувчанлик кўрсаткичларини намоён қилган. Дала унувчанлигини лаборатория унувчанлигидан паст кўрсаткични намоён қилишига асосий сабаблардан бири сифатида об-ҳавонинг ноқулай келиши, яъни ёғингарчиликлар миқдори ортиши натижасида тупроқ намлиги кўпайиб, униб чиқиш кечикиши ва чигитларни чириб қолиш ҳолатлари кузатилганлиги ўғрисида маълумотлар берган.

Н.Кулешов [4] томонидан уруғларни дала унувчанлиги лаборатория унувчанлиги билан чамбарчас боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтилган. Унга кўра буғдойнинг Мильтурум-321 нави лаборатория

унувчанлиги 94,0 %, 90,0 %, 89,0 % ва 80,0 % бўлган ҳолда, дала унувчанлиги мос равишда 82,0 %, 68,0 %, 67,0 % ва 57,0 % ни, арпанинг Победа навида лаборатория унувчанлиги 99,0 %, 94,0 %, 89,0 %, ва 74 % бўлган ҳолда дала унувчанлиги мос равишда 91,0%, 75,0%, 59,0 % ва 36 % ни ташкил этган.

Тадқиқот мақсади. Ўрта толали С-6524, Наманган-77, Омад, Султон, Бухоро-6 ва Бухоро-102 ғўза навларининг конуслар бўйича жойлашган кўсакларидаги толанинг технологик сифат кўрсаткичлари ҳамда уруғлик чигитнинг сифат кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик белгиларини ўрганишга қаратилди.

Тадқиқот натижалари. Конуслар бўйича навларнинг уруғлик чигитларни униш қуввати бўйича 2 йилликнинг ўртача кўрсаткичлари бўйича энг яхши натижа Омад навининг I ва II конусидан терилганда (95,6-96,3 %), Бухоро-6 ва Бухоро-102 навларини I конусидан терилган чигитларга тўғри келиб, уларнинг униш қуввати 95,5 % ни ташкил этди. Барча навларда I конусдан IV конусга томон силжиган сари униш қувватининг пасайиб бориши кузга ташланди. Шунингдек, ўрганилган барча навларнинг I ва II конусидан терилган чигитларида 90 % дан юқори униш қувватига эга бўлган бўлса, IV конус чигитларининг униш қуввати кескин пасайиши, айниқса Бухоро-6 ва Бухоро-102 навларини IV конус чигитларининг униш қуввати сезиларли равишда паст бўлиб, мос равишда ўртача дан 78,9 % ва 74,1 % ни ташкил этди (1-жадвал). Султон, Бухоро-102 ва Наманган-77 навларининг III конусидан терилган чигитларининг униш қуввати 90 % дан паст бўлди. Чигитларнинг униш қуввати бўйича кўрсаткичлар I ва II конусидан терилган чигитларда бир-биридан катта фарқ қилмади. Ўрганиш натижаларига кўра IV конусларидан терилган чигитларнинг униш қуввати сезиларли равишда паст бўлиб, бу асосий поядан четки конусларга борган сари уруғлик чигит сифатида, хусусан униш қувватининг пасайишини тасдиқлади.

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**Конуслар бўйича териб олинган пахта хом ашёсида уруғлик чигитларининг
лаборатория шароитида униш қуввати ва унувчанлиги**

1-жадвал

Т/р	Навлар	Конус-лар бўйича	1 йил		2 йил		Ўргача	
			Униб чиқиш қуввати, %	Унувчанлиги %.	Униб чиқиш қуввати, %	Унувчанлиги, %.	Униб чиқиш қуввати, %	Унувчанлиги %.
1	С-6524	I	93,5	99,0	91,1	98,1	92,3	98,6
		II	95,5	98,5	93,4	97,3	94,5	97,9
		III	92,0	97,5	92,8	96,7	92,4	97,1
		IV	84,5	87,1	83,6	86,4	84,1	86,8
2	Султон	I	95,5	98,0	91,5	96,7	93,5	97,4
		II	93,0	96,0	90,1	95,2	91,6	95,6
		III	89,0	93,5	89,5	93,2	89,3	93,4
		IV	86,4	88,2	82,2	86,4	84,3	87,3
3	Омад	I	96,0	99,0	96,6	98,3	96,3	98,7
		II	95,2	97,3	95,9	97,7	95,6	97,5
		III	91,0	94,5	93,1	95,4	92,1	95,0
		IV	82,6	85,3	84,0	87,8	83,3	86,6
4	Наманган-77	I	92,0	98,0	93,5	97,9	92,8	98,0
		II	90,0	96,4	93,2	97,7	91,6	97,1
		III	88,5	93,0	91,3	95,0	89,9	94,0
		IV	84,7	88,1	84,0	88,0	84,4	88,1
5	Бухоро-6	I	95,5	98,0	95,5	98,0	95,5	98,0
		II	93,0	96,2	94,7	97,0	93,9	96,6
		III	90,5	94,0	91,5	94,0	91,0	94,0
		IV	83,5	86,3	74,4	83,2	78,9	84,8
6	Бухоро-102	I	95,0	98,5	96,0	98,5	95,5	98,5
		II	94,5	97,3	94,5	97,5	94,5	97,4
		III	90,5	95,0	88,6	91,0	89,6	93,0
		IV	81,2	91,2	67,0	84,5	74,1	87,9

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Кейинги кўрсаткич бу уруғлик чигитларнинг унувчанлаги бўлиб, 2 йил давомида лаборатория шароитида чигитларнинг унувчанлиги аниқланди. Ушбу белги бўйича С-6524, Омад, Бухоро-6 ва Бухоро-102 навларининг I конусидан терилган чигитларнинг унувчанлиги юқори бўлиб, уларнинг 2 йиллик бўйича ўртача унувчанлик кўрсаткичи 98 % ва ундан юқори натижани кўрсатди. Униш кувватига мос равишда навларнинг чигит унувчанлиги I ва II конуслардан терилган чигитларнинг унувчанлиги нисбатан юқори бўлган бўлса, III айниқса IV конуслардаги чигитлар унувчанлиги паст бўлиши аниқланди. IV конусдан терилган чигитларнинг унувчанлиги бўйича энг яхши кўрсаткич Султон, Наманган-77 ва Бухоро-102 навларига тўғри келиб, уларнинг ўртача

унувчанлиги 87,3-88,1 % ни ташкил этди. Ушбу конусдан терилган чигитларнинг унувчанлиги бўйича энг паст натижа Бухоро-6 навига тўғри келиб, унинг унувчанлиги ўртача 84,8 % га тенг бўлди.

Хулоса

Олинган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки чигит унувчанлиги бўйича ҳам кўрсаткичлар барча навларда I-III конуслардан терилган чигитларда ижобий бўлиб, ушбу конуслардаги чигитлар унувчанлиги ўртача 93 % дан юқори бўлиб, юқори унувчанликка эга уруғлар сарасига киради. Барча навларга хос ўсимликларнинг IV-конусидан терилган чигитларда унувчанликнинг пасайиши кузатилиб, IV-конусдан уруғлик олиш уруғлик чигит сифатини пасайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Наримонов А.А., Шарипов Ш.Т., Сеитмусаев Б.А., Абдурахмонов Ж., Қўчқаров О.Э. “Уруғлик чигитларни униш тезлигини аниқлаш бўйича лаборатория таҳлиллари”. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами (2016 йил. 15-16 декабрь 1-қисм) 351-352 б.
2. Рахимов Ж., Наримонов А. “Семена-сортовые и посевные качества-урожай”. // Ёўзанинг дунёвий хилма-хиллиги генофонди-фундаментал ва амалий тадқиқотлар асоси: Халқ. илм. анжу.-Тошкент, 2010. –С. 214-216.
3. Туробходжаева М., Козубаев Ш., Абдувохидов Ғ. “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғларини сифатини оширишда Республика давлат стандартларини такомиллаштиришнинг аҳамияти”. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами (2016 йил. 15-16 декабрь 1-қисм). -347-348 б.
4. Кулешов Н.Н. Арономическое семеноведение. Москва: Сельхозиздат, 1963. – 32 с.